
ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DOS MÉTODOS SEMI-EMPÍRICOS PARA A CAPACIDADE DE CARGA EM ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA.

DOI: 10.5281/zenodo.15398061

Douglas dos Santos Nazário¹

¹Graduado em Engenharia Civil – Vertice-Univertix

E-mail: nazarioengcivil@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2173348203890837>

Maria Rayanne Oliveira de Araújo Gonçalves²

²Graduada em Engenharia Civil – UFCG

E-mail: rayannearaujoengenharia@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3782182901866454>

RESUMO: Este estudo avaliou a aplicação de métodos semi-empíricos para determinar a capacidade de carga de duas estacas hélice contínuas monitoradas, com o propósito de analisar a eficiência dos resultados obtidos por esses métodos em relação ao ensaio de prova de carga estática (P.C.E) e as diretrizes estabelecidas pela NBR 6122/2019. Os ensaios geotécnicos de sondagens SPT e prova de carga estática são referentes a um edifício localizado na cidade de Jundiá-SP, e os métodos semi-empíricos que serão analisados para essa fundação incluem: Decourt e Quaresma (1978)-adaptado por Decourt (1996); Vorcaro e Velloso (2000); Antunes e Cabral (1996); Aoki e Velloso (1975); Aoki e Velloso (1975)- modificado por Alonso (1981); Aoki e Velloso (1975) - modificado por Laprovitera (1988); Aoki e Velloso (1975) - modificado por Monteiro (1997); Teixeira (1996). Analisando os resultados do ensaio de P.C.E e extrapolando a curva carga x recalque pelo método de Massad (1978), obteve-se, para ambas as estacas, um resultado de 414 toneladas para carga de ruptura e para carga admissível um resultado de 258,75 toneladas. A partir dos dados analisados é possível verificar que em 25% dos métodos semi-empíricos aplicados à estaca E1 foram classificados como inaplicáveis, seja por não atenderem aos requisitos estabelecidos pelo item 8.2.1.2 da NBR 6122/2019 ou por apresentarem valores superiores aos resultados do ensaio da P.C.E. Já para a estaca E2, 37,5% dos métodos semi-empíricos não atenderam as especificações mencionadas.

Palavras-chave: Capacidade de Carga, Fundações, Metodo Semi-Empirico.

1. INTRODUÇÃO.

A segurança de obras geotécnicas está diretamente relacionada a ensaios laboratoriais específicos, com a finalidade de identificar os parâmetros do solo. Contudo, muitos profissionais buscam na literatura correlações que substituam esses parâmetros, visando maior economia e agilidade na elaboração de seus projetos. Porém, como o solo é um material originado por processos de intemperismo, suas características tendem a variar de acordo com a região, o que pode resultar na incompatibilidade dessas correlações com suas características reais (Bernardes, 2020).

Esse contexto também se aplica aos cálculos de capacidade de carga de estacas. Embora a literatura geotécnica ofereça uma ampla variedade de métodos semi-empíricos, os resultados obtidos por alguns desses métodos podem gerar em resultados imprecisos para determinados perfis geológicos, sobretudo quando comparados aos resultados fornecidos por ensaios de prova de carga estática. Isso é evidenciado nos trabalhos de Alledi et al. (2018), Souza et al. (2018) e Monteiro, Araújo e Aguiar (2017).

Nas últimas décadas, os métodos semi-empíricos têm sido constantemente atualizados por pesquisadores, ajustando seus parâmetros de cálculo e expandindo os bancos de dados com novos resultados. Entre os principais trabalhos destacam-se os de Laprovitera (1988), Alonso (1978), Teixeira (1996), que estudaram solos em várias regiões do Brasil e atualizaram os parâmetros de cálculo do método semi-empírico de Aoki e Velloso (1975), visando obter resultados mais precisos, especialmente para estacas escavadas. De maneira semelhante, o método de Décourt e Quaresma (1978) foi significativamente atualizado em 1996, com novos índices incorporados em suas formulações. Apesar desses avanços, Polido (2015) salienta que os métodos semi-empíricos tem caráter regionais, e seus resultados podem, eventualmente, não atender às exigências específicas de determinados locais, evidenciando a necessidade de adaptação complementar e análises geotécnicas mais detalhadas.

Segundo Gomes et al. (2023), apesar de fornecerem resultados altamente confiáveis, as provas de carga estática têm sido cada vez mais evitadas pelos projetistas de fundações devido aos complexos procedimentos de execução e ao alto custo. Conseqüentemente, métodos semi-empíricos, embora apresentem suas limitações, têm sido a alternativa mais utilizada entre os projetistas. Considerando esses aspectos, este trabalho visa avaliar os resultados de dois ensaios de prova de carga estática em estaca do tipo hélice contínua monitorada e compará-los com a eficiência dos resultados gerados pelos métodos semi-empíricos, proporcionando uma análise crítica da aplicabilidade desses métodos no contexto geotécnico brasileiro.

2. METODOLOGIA.

Para a realização desta pesquisa, serão utilizados como base os resultados de provas de carga estática e ensaios de sondagens SPT apresentados no trabalho de Corrêa et al. (2016), que abrange a fundação de um edifício com 5.200 m² de área construída, localizado na cidade de Jundiaí-SP. Para a elaboração das fundações, foram realizados quinze ensaios de sondagem SPT e dois ensaios de prova de carga estáticas em estacas do tipo hélice contínua monitorada.

As estacas estudadas nos ensaios de provas de carga são nomeadas como estaca E1 e estaca E2. A estaca E1 tem 0,70 metros de diâmetro e 17 metros de comprimento, com

características geológicas conforme o perfil de sondagem SC4. A estaca E2 tem 0,70 metros de diâmetro e 16 metros de comprimento, com perfil geológico apresentado na sondagem SC5. Ambas foram armadas com 6 metros de comprimento e 10 barras de aço de bitola de 20 mm.

Tabela 1 – Sondagem SPT-SC4. Adaptado Corrêa et al., 2016.

Cota (m)	NSPT	Tipo de solo
0	0	Argila siltoarenosa, muito mole a mole, vermelha.
-1	0,50	Argila siltoarenosa, muito mole a mole, vermelha.
-2	1,50	Argila siltoarenosa, muito mole a mole, vermelha.
-3	3	Argila siltoarenosa com cascalho, muito mole a mole, vermelha.
-4	5	Areia siltoargilosa fina e média, pouco a medianamente compacta, roxa e amarela.
-5	12	Areia siltoargilosa, fina e média, pouco a medianamente compacta, roxa.
-6	9	Areia siltoargilosa fina e média, pouco a medianamente compacta, roxa e vermelha.
-7	7	Areia siltoargilosa, fina e média, pouco a medianamente compacta, roxa.
-8	8	Silte arenoargilosa com mica, pouco a medianamente compacta, roxo e amarela.
-9	9	Silte arenoargilosa com mica, pouco a medianamente compacta, roxo e cinza.
-10	13	Areia siltoargilosa, fina e média, medianamente compacta a compacta, roxo e cinza.
-11	14	Areia siltoargilosa, fina e média, medianamente compacta a compacta, cinza.
-12	29	Areia siltoargilosa, fina e média, medianamente compacta a compacta, cinza.
-13	17	Silte arenoargilosa com mica, medianamente compacta a compacto, cinza
-14	21	Silte arenoargilosa com mica, medianamente compacta a compacto, cinza
-15	30	Areia siltosa fina e média, compacta a muito compacta, cinza.
-16	40	Areia siltosa fina e média, compacta a muito compacta, cinza.
-17	30	Silte arenoso com mica, compacto a muito compacto, cinza.
-18	40	Silte arenoargiloso com mica, compacto a muito compacto, cinza.
-19	30	Silte arenoso com mica, compacto a muito compacto, cinza.
-20	33	Silte arenoso com mica, compacto a muito compacto, cinza.

Fonte: Autor, 2025.

Tabela 2 – Sondagem SPT-SC5. Adaptado Corrêa et al., 2016.

Cota (m)	NSPT	Tipo de solo
0	0	Aterro de argila siltoarenosa com entulho, mole a média, marrom.
-1	4	Aterro de argila siltoarenosa com entulho, mole a média, marrom.
-2	7	Aterro de argila siltoarenosa com entulho, mole a média, marrom.
-3	6	Aterro de argila siltoarenosa com entulho, mole a média, marrom.
-4	3	Areia argilosa, fina e média, fofa, vermelho.
-5	2	Areia argilosa, fina e média, fofa, vermelho.
-6	4	Areia siltoargilosa com mica, fina e média, fofa, roxa e cinza.
-7	11	Areia siltoargilosa com mica, fina e média, medianamente compacta, roxa.
-8	14	Areia siltoargilosa com mica, fina e média, medianamente compacta, roxa e vermelha.
-9	4	Silte argiloarenoso, mole, roxo.
-10	5	Silte argiloarenoso, mole, roxo.
-11	12	Areia siltoargilosa, fina e média, medianamente compacta, roxa e cinza.
-12	18	Areia siltoargilosa, fina e média, medianamente compacta, roxa e cinza.
-13	25	Silte arenoargiloso com mica, compacto, roxo e cinza.
-14	32	Areia siltoargilosa, fina e média, compacta, roxa.
-15	35	Areia siltoargilosa, fina e média, compacta, roxa.
-16	32	Silte arenoso com mica, compacta a muito compacta, roxa.
-17	29	Silte arenoso com mica e fragmentos rocha, compacto a muito compacto, cinza.
-18	38	Silte arenoso com mica e fragmentos rocha, compacto a muito compacto, cinza.
-19	39	Silte arenoso com mica, compacto a muito compacto, cinza.
-20	35	Areia siltoargilosa com caulim, fina e média, compacta, cinza.

Fonte: Autor, 2025.

Nos ensaios de prova de carga estática, além das estacas ensaiadas E1 e E2, cada sistema é composto por mais quatro estacas de reação, conforme demonstrado na Figura 1. As estacas de reação foram executadas com 12 barras de aço de diâmetro 20 mm e comprimento de 6 metros, além de uma armadura adicional constituída por duas barras de aço ST85/105 de diâmetro 36 mm, cada uma com 16 metros de comprimento.

Para os cálculos da capacidade de carga utilizando métodos semi-empíricos, empregou-se a metodologia desenvolvida pelos seguintes autores: Antunes e Cabral (1996), Aoki e Velloso (1975), Aoki e Velloso (1975) -modificado por Alonso (1981); Aoki e Velloso (1975) -modificado por Laprovitera (1988), Aoki e Velloso (1975) -modificado por Monteiro (1997); Decourt e Quaresma (1978) -adaptado por Decourt (1996); Teixeira (1996); Vorcaro e Velloso (2000).

Figura 1 – Sistema do ensaio de prova de carga estática.

Fonte: Corrêa et al., 2016.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As figuras 2 e 3 apresentam as curvas carga x recalque das estacas E1 e E2. Para determinar a carga de ruptura, foi necessário realizar a extrapolação das curvas utilizando o método de Massad (1978), chegando ao valor de 414,00 toneladas para ambas as estacas.

Figura 2 – Curva carga x recalque da estaca E1.

Fonte: Corrêa et al.,2016.

Figura 3 – Curva carga x recalque da estaca E2.

Fonte: Corrêa et al., 2016.

Os gráficos das figuras 4 e 5 apresentam os resultados de capacidade de carga de ruptura dos métodos semi-empíricos e dos ensaios de P.C.E. das estacas E1 e E2, observa-se que, para ambas as estacas, alguns métodos semi-empíricos apresentaram valores de carga de ruptura superiores aos resultados gerados pelo ensaio de P.C.E. Para a estaca E1, os métodos de Aoki e Velloso (1975), Aoki e Velloso (1975) - modificado por Monteiro (1997), Teixeira (1996), Vorcaro e Velloso (2000) superestimaram os valores da P.C.E. em 41,04%, 12,10%, 15,94% e 22,31%, respectivamente. Já para a estaca E2, apenas os métodos de Aoki e Velloso (1975), Aoki e Velloso (1975) - modificado por Monteiro (1997) e Vorcaro e Velloso (2000) superestimaram os resultados da P.C.E., em 30,75%, 4,47% e 18,17%, respectivamente.

Figura 4– Gráfico de capacidade de carga de ruptura da estaca E1.

Fonte: Autor, 2025.

Figura 5– Gráfico de capacidade de carga de ruptura da estaca E2.

Fonte: Autor, 2025.

Ao analisar as variações nos resultados apresentados pelos métodos semi-empíricos nos gráficos acima, constatou-se que, para a estaca E1, os resultados dos métodos semi-empíricos, quando comparados ao valor de 414,00 toneladas obtido no ensaio de P.C.E., apresentaram variações entre 12,10% e 29,49% acima do valor de ruptura da P.C.E., e entre 22,28% e 29,49% abaixo do valor analisado. Para a estaca E2, os resultados oscilaram entre 4,48% e 30,78% acima do valor registrado no ensaio de P.C.E., e entre 4,48% e 30,78% abaixo do mesmo.

Para a elaboração dos valores de capacidade de carga admissível das estacas E1 e E2, foi aplicado sobre os valores de carga de ruptura um fator de segurança no valor de 2,00 para os métodos semi-empíricos e de 1,60 para o ensaio de prova de carga estática, conforme indica a nbr 6122/2019. Os valores alcançados estão apresentado nos gráficos da figura 6 e 7.

Para ambas as estacas dos oito métodos semi-empíricos apresentados, sete deles apresentam valores de capacidade de carga admissível que ficam abaixo do resultado de 258,75 toneladas obtido no ensaio de P.C.E. Dos resultados apresentados nos gráficos, destacaram-se

três métodos para ambas as estacas por apresentarem valores inferiores e muito próximos ao ensaio de P.C.E. O método de Vorcaro-Velloso (2000) apresentou 253,19 toneladas para a estaca E1 e 245,90 toneladas para a estaca E2. Já o método de Teixeira (1996) registrou 239,99 toneladas para a estaca E1 e 202,83 toneladas para a estaca E2. Por fim, o método de Aoki-Velloso (1975)-modificado por Monteiro (1997), alcançou 232,04 toneladas para a estaca E1 e 216,29 toneladas para a estaca E2.

Figura 6– Gráfico de capacidade de carga admissível da estaca E1.

Fonte: Autor, 2025.

Figura 7– Gráfico de capacidade de carga admissível da estaca E2.

Fonte: Autor, 2025.

O método de Aoki e Velloso (1975) apresentou, para as estacas E1 e E2, resultados de capacidade de carga admissível superiores ao valor do ensaio de P.C.E., sendo classificado como inapropriado para os elementos de fundação utilizados na pesquisa. Para a estaca E1, esse método alcançou um resultado de 291,95 toneladas, ultrapassando o valor de prova de carga em 12,83%. Já para a estaca E2, o resultado foi de 270,71 toneladas, superestimando em 4,62% a capacidade de carga admissível do ensaio de prova de carga estática. Segundo Sousa et al. (2019), o método semi-empírico de Aoki e Velloso (1975) foi originalmente desenvolvido para estacas do tipo cravadas e Franki, que apresentam como característica um alto valor de resistência de ponta devido ao seu método construtivo. Essa particularidade faz com que o método de Aoki e Velloso (1975) resulte em uma elevada capacidade de carga em seus cálculos.

As tabelas abaixo são referentes aos resultados de capacidade de carga admissível de ponta e de atrito lateral obtidos em cada método semi-empírico, exceto para o método de Vorcaro e Velloso (2000), cuja fórmula se baseia em cálculos de regressão linear e gera apenas o resultado total de capacidade de carga. O item 8.2.1.2 da NBR 6122/2019 estabelece que, para estacas hélice contínua monitorada, o valor de resistência a carga de ponta deve ser menor que o valor de resistência de atrito lateral, porém alguns métodos alcançaramram resultados que não estão em conformidade com esse item normativo. Nos resultados apresentados na estaca E1,

apenas dois métodos atenderam a essa condição: o método de Aoki e Velloso (1975), com resistência de ponta de 176,37 toneladas e resistência de atrito lateral de 115,58 toneladas; e o método de Aoki e Velloso (1975)- modificado por Allonso (1981), com resistência de ponta de 99,33 toneladas e resistência de atrito lateral de 64,67 toneladas. Para a estaca E2, três métodos demonstraram o mesmo comportamento: o método de Aoki e Velloso (1975), com resistência de ponta de 174,62 toneladas e resistência de atrito lateral de 96,09 toneladas; o método de Aoki e Velloso (1975)-modificado por Allonso (1981), com resistência de ponta de 86,48 toneladas e resistência de atrito lateral de 54,68 toneladas; e, por fim, o método de Aoki e Velloso (1975)-modificado por Monteiro (1997), com resistência de ponta de 112,00 toneladas e resistência de atrito lateral de 104,30 toneladas.

Tabela 3 – Resistência de ponta e resistência de atrito lateral da estaca E1.

Métodos	R.L(T)	R.P(T)	Q.adm (T)	R.L(%)	R.P(%)
Antunes e Cabral (1996)	105,39	64,14	169,53	62,17	37,83
Aoki e Velloso(1975)	115,58	176,37	291,95	39,59	60,41
Aoki e Velloso(1975) -modificado por Alonso (1981)	64,67	99,33	164,00	39,43	60,57
Aoki e Velloso(1975) –modificado por Laprovitera(1988)	87,39	68,41	155,80	56,09	43,91
Aoki e Velloso(1975) –modificado por Monteiro (1997)	125,87	106,17	232,04	54,24	45,76
Decourt e Quaresma (1978) -adaptada por Decourt(1996)	97,86	48,10	145,96	67,04	32,96
Teixeira(1996)	127,11	112,89	239,99	52,96	47,04
Vorcaro e Velloso (2000)	-	-	-	-	-

Fonte: Autor, 2025.

Tabela 4 – Resistência de ponta e resistência de atrito lateral da estaca E2.

Métodos	R.L(T)	R.P(T)	Q.adm (T)	R.L(%)	R.P(%)
Antunes e Cabral (1996)	87,46	63,50	150,95	57,94	42,06
Aoki e Velloso(1975)	96,09	174,62	270,71	35,50	64,50
Aoki e Velloso(1975) -modificado por Alonso (1981)	54,68	86,48	141,16	38,74	61,26
Aoki e Velloso(1975) –modificado por Laprovitera(1988)	78,27	67,73	146,00	53,61	46,39
Aoki e Velloso(1975) –modificado por Monteiro (1997)	104,30	112,00	216,29	48,22	51,78
Decourt e Quaresma (1978) -adaptada por Decourt(1996)	83,19	47,63	130,82	63,60	36,40

Teixeira(1996)	106,87	95,95	202,83	52,69	47,31
Vorcaro e Velloso (2000)	-	-	245,90	-	-

Fonte: Autor, 2025.

5. CONCLUSÃO

A partir das análises dos resultados elaborados para a fundação em estudo, verifica-se que, para ambas as estacas, o método de Aoki e Velloso (1975) apresentou resultados insatisfatórios referentes à capacidade de carga de ruptura e à capacidade de carga admissível das estacas E1 e E2, estabelecendo um valor superior ao obtido no ensaio de P.C.E., tornando esse método inaplicável para o item em estudo. Alguns métodos, mesmo apresentando valores de capacidade de carga admissível inferiores ao resultado de 258,75 toneladas alcançado pela P.C.E., foram classificados como insatisfatórios por não atenderem aos critérios estabelecidos pelo item 8.2.1.2 da NBR 6122/2019. Assim, para a estaca E2, os métodos de Aoki e Velloso (1975), Aoki e Velloso (1975) - modificado por Alonso (1981), e Aoki e Velloso (1975) - modificado por Monteiro (1997), não atenderam ao item normativo e foram classificados como inaplicáveis. Já para a estaca E1, apenas o método de Aoki e Velloso (1975) e o método de Aoki e Velloso (1975) - modificado por Alonso (1981) foram incluídos nesse grupo de inaplicáveis.

Os métodos semi-empíricos de Antunes e Cabral (1996), Aoki e Velloso (1975) - modificado por Laprovitera (1988), e Decourt e Quaresma (1975) - adaptado por Decourt (1996), geraram resultados eficientes para os requisitos solicitados. Entretanto, observa-se como aspecto negativo que os valores obtidos por esses métodos alcançaram valores bem distantes dos resultados do ensaio de prova de carga estática (P.C.E.), indicando que, ao serem aplicados em um projeto de fundações, podem resultar na necessidade de um número maior de estacas, ultrapassando substancialmente a quantidade ideal prevista para atender aos critérios de segurança e estabilidade. Essa característica pode impactar diretamente o custo financeiro do empreendimento, tornando-o significativamente mais elevado.

Os métodos semi-empíricos que apresentaram melhores resultados para as estacas E1 e E2 foram Teixeira (1996), Aoki e Velloso (1975) - modificado por Monteiro (1997), e Vorcaro e Velloso (2000). Esses métodos apresentaram resultados de capacidade de carga admissível inferiores aos obtidos no ensaio de prova de carga estática (P.C.E.), bem como resultados de capacidade de carga de ponta inferiores à resistência do atrito lateral. O método de Vorcaro e Velloso (2000) mostrou limitações na análise detalhada da carga de ponta e do atrito lateral, dificultando uma avaliação mais precisa desses parâmetros. Outra observação importante refere-se ao método de Teixeira (1996), que, para a estaca E1, ultrapassou o valor

correspondente à carga de ruptura.

O estudo evidencia que, apesar da vasta quantidade de correlações e formulações semi-empíricas disponíveis no campo da engenharia civil, as obras que envolvem maciços de solos apresentam um elevado nível de complexidade. Portanto, torna-se essencial a realização de ensaios geotécnicos para compreender adequadamente o comportamento dessas obras, garantindo a obtenção de resultados seguros e viáveis para futuras fundações.

REFERÊNCIAS

ALLÉDI, C.T.D.B; MINETTE, E.; ALBUQUERQUE, P.J.R.; POLIDO, U.F. Estaca hélice contínua instrumentada: previsão de carga de ruptura por método semi-empírico vs. prova de carga. **Revista Geotécnica**, n. 135, p. 115-127, 2015.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 6122: Projeto e execução de fundações**. Rio de Janeiro, 2019.

BERNARDES, H. C. Aplicação de análise probabilística ao cálculo de capacidade de carga de estacas hélice contínua. **Revista de Engenharia Civil IMED**, n. 1, p. 53-68, 2021.

CORRÊA, C.N.; FALCONI, F.F.; ROCHA, L.M.B.; MASET, V.L. **Prova de carga estática prévia em estaca hélice contínua monitorada no interior do estado de São Paulo**. In: Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, n. 18, 2016, Belo Horizonte, Minas Gerais. Anais... Belo Horizonte: ABMS, 2016. p. 19-22.

GOMES, Y.F.; VERRI, F.A.N.; RIBEIRO, D.B. Use of machine learning techniques for predicting the bearing capacity of piles. **Soils and Rocks**, v. 44, p. 1-14, 2021.

MONTEIRO, T.M.; ARAUJO, C.B.C.; AGUIAR, M.F.P. Análise de métodos semi-empíricos nacionais e internacionais para determinação da capacidade de carga axial em estacas tipo raiz. **Revista tecnologia**, n.2, p1-16, 2017.

Schulze, T. **Análise da capacidade de carga de estaca escavada instrumentada de pequeno diâmetro por meio de métodos semi-empíricos**. 2013. 136 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP, 2013.

SOUZA, C.Ta.; MONTEIRO, F.F.; AGUIAR, M.Po.; DIAS, I.L. **Análise de Métodos Semi-Empíricos para o Cálculo da Capacidade de Carga de Estacas Hélice Contínua Monitorada em Obras de Fortaleza**. In: XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, n. 19, 2018, Bahia-BR. Anais... Salvador-BA: ABMS, 2018.

Polido, U.F. **Experiência com estaca hélice contínua na Região Sudeste: algumas questões práticas**. Conferência em Tecnologia de Fundações (CTF), Campinas-SP. 28p.

**I CONGRESSO NACIONAL DE
ENGENHARIA (I CONENG)**

I CONENG
I CONGRESSO NACIONAL
DE ENGENHARIA
